

O problemie agresji wśród dzieci i młodzieży

Anna Dąbrowska

Abstract

About the issue of aggression among children and youth

In the paper entitled About the issue of aggression among children and youth Anna Lidia Dąbrowska presents various aspects of aggressive behaviour, the influence of the social background, and suggests preventive and psychocorrective measures and activities, which introduced and applied, can reduce the mechanism of forming aggressive behaviour. Aggression is becoming common and alarming phenomenon these days, especially when it affects children and youth. In the following article. I will focus on different aggressive conditions and ways of helping the people who show violent behaviour. Moreover, I will present some forms of supporting both teachers and parents, which, thus can be applied to recognize and prevent the violence issue.

The following article consists of the introductory part, the analysis of the problem, types of aggression, and its background conditions. Additionally, I took into consideration and analysed children and teenagers aggressive behaviour dur-

Anna Dąbrowska, mgr; magister pedagogiki resocjalizacyjnej; pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; pedagog specjalny; absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach; od 2012 roku pracuje warszawskich placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz deficytami rozwojowymi; od roku 2022 współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem na rzecz Promocji Zdrowia w Koninie; od 2018 roku członkini stowarzyszenia I Oddziału Polskiego Centrum Mediacji im. dr Janiny Waluk w Warszawie; jako mediator sądowy współprowadzi mediacje w zakresie spraw karnych; z nieletnim sprawcą czynu karalnego; zajmuje się wspieraniem wychowanków w procesie dążenia do równowagi psychofizycznej; w rozumieniu swoich emocji i potrzeb; problem wychowanka ujmuje holistycznie; w kontekście doświadczeń oraz indywidualnego potencjału.

anyadab84@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

ing the pandemic of SARS – COV-2. I also described how to prevent aggressive behaviour. The article ends with a summary.

Keywords: children, youth, aggression, prevention, problem(issue), action, help

Wprowadzenie

W ostatnich latach występowanie agresji wśród dzieci i młodzieży stało się poważnym problemem ogólnospołecznym. Jest to zjawisko narastające zarówno w sensie natężenia, jak i zasięgu występowania. Niepokojący jest fakt, że próg agresywności znacznie się obniżył, a poza tym nastąpiło społeczne przyzwolenie na przejawianie zachowań agresywnych, których skutki są coraz poważniejsze i często bardzo przykre i nieodwracalne.

Dotarcie, chociaż w pewnym stopniu, do przyczyn i okoliczności warunkujących zachowania agresywne może ułatwić podejmowanie odpowiednich kroków wychowawczych i resocjalizacyjnych zmierzających do poprawy obecnej sytuacji. Zagadnienie to, w dużej mierze, dotyczy młodzieży. Są to dziewczęta i chłopcy w wieku od trzynastu do szesnastu lat, czyli w okresie dojrzewania. Bardzo trudne jest dla nich przejście z dzieciństwa w dorosłość.

Intensywny rozwój fizyczny i psychiczny niesie wiele niespodzianek i jest indywidualną sprawą każdego ucznia. W tym czasie występują: kształtowanie się osobowości, chwiejność poglądów i nastrojów, szukanie prawdziwych autorytetów. Jednocześnie pojawia się uleganie wpływom innych, w szczególności grupom rówieśniczym, budowanie poczucia własnej wartości, która zazwyczaj jest zaniżona, reagowanie na swój sposób na dobro i zło świata dorosłych. Charakterystyczna dla okresu adolescencji jest niestałość i zmienność postaw oraz przechodzenie z jednego bieguna przeżyć emocjonalnych w inny. Dużej wrażliwości może towarzyszyć skrajna nieufność i okrucieństwo. Jest to też etap buntu przeciw wartościom obowiązującym w społeczeństwie i lekceważenia funkcjonujących w nim reguł i praw, a jednocześnie wtapianie się w to społeczeństwo i dostosowywanie się do jego wymagań. Problem radzenia sobie z agresją jest więc szczególnie trudny i ważny w przypadku młodzieży.

Istnieje wręcz konieczność opracowywania coraz bardziej wnikliwych programów resocjalizacyjnych do pracy z „młodymi zbuntowanymi”, które

z jednej strony podwyższyłyby samoocenę u młodzieży wykazującej szczególną skłonność do przemocy, a z drugiej odpowiednio ukierunkowały ich aktywność. Temu celowi ma służyć możliwie najdokładniejsze rozpoznawanie zjawiska agresji wśród nastolatków. Uwarunkowania poszczególnych aktów destrukcji mogą być jednak trudne do określenia ze względu na ich złożony charakter. Tylko dokładne rozeznanie najczęściej występujących mechanizmów – od wczesnodziecięcych, poprzez problemy zdrowotne, aż do ulegania presji społeczno-kulturowej – jest warunkiem tworzenia dobrych programów prewencyjnych i psychokorekcyjnych.

Podłoże agresji

Od wielu lat prowadzone są badania zmierzające do coraz głębszego poznania źródeł zachowań agresywnych. Pojawiają się teorie wskazujące wyraźnie na uwarunkowania biologiczne albo psychologiczne.

Obecnie dużą rolę przypisuje się genetyce i bezpośredniemu wpływowi genów na poziom agresji. Nadzieją na wyjaśnienie tej kwestii są sukcesy naukowców na drodze poznania ludzkiego DNA. Nie należy również pomijać biochemii agresji.

W badaniu i analizowaniu podłoża agresji największe znaczenie przypisuje się jednak uwarunkowaniu natury psychologiczno-pedagogicznej. W latach siedemdziesiątych XX wieku Charles N. Cofer i Moritmer H. Appley wyróżnili cztery koncepcje agresji. Według nich agresywność może mieć charakter instynktowny, może być reakcją na frustrację, może stanowić nabyty popęd albo stać się nawykiem wyuczonym przez wzmocnienie.

Od wieków instynktom, z którymi się rodzimy, przypisywano duży wpływ na nasze postępowanie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Jan Jakub Rousseau uważał, że każdy ma zadatki na dobrego i łagodnego człowieka, w którym pod wpływem oddziaływania środowiska i przeciwności rodzi się zło.

Odmiennego zadania na ten temat był Zygmunt Freud. Początkowo traktował on agresję jako jeden z objawów popędu seksualnego, który zmienia swą formę wraz z etapem rozwoju człowieka. W fazie oralnej dziecko gryzie przedmioty, w fazie analnej narzuca swą wolę innym, aż wreszcie wkracza w czas rywalizacji. Freud połączył też zachowania agresywne z frustracją, która jest efektem konfliktu trzech warstw osobowości człowieka: id, ego i superego. Agresja, według Freuda, to również skutek sprzeczności między dwoma najważniejszymi instynktami: życia i śmierci. One są podstawą funkcjonowania ludzi i ich aktywności (Aronson 1978:198).

Wielu psychologów uważało, że siłą napędową dla człowieka jest instynkt walki, który może mieć oddźwięk pozytywny i negatywny. Pobudza on do

działania, do pokonywania trudności, do obrony, ale i do ataku, działania na szkodę innych, zdobywania.

Badania nad instynktem wywołującym agresję ciągle trwają i nadal nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do wpływu na nasze postępowanie. Ważne jest jednak to, że bez względu na tego rodzaju podłoże, człowiek może dopasowywać swoje zachowanie do ogólnie przyjętych norm społecznych. Znaczną rolę pełnią też uczucia wyższe, takie jak: miłość, przyjaźń, sympatia, odpowiedzialność, które niwelują złe skłonności i bezwzględne traktowanie innych. W każdym człowieku gromadzą się negatywne emocje. Sztuką jest przeniesienie ich siły na pozytywne działania typu: rywalizacja sportowa, realizowanie ambicji, naukowych, podnoszenie swojego statusu społecznego itp. Wrodzone zachowania ludzi są bowiem niezwykle elastyczne i podatne na zmiany. Ma to olbrzymie znaczenie w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży i przygotowywaniu ich do życia w społeczeństwie.

Wielu psychologów traktuje agresję jako efekt frustracji. Na drodze do osiągnięcia określonego celu człowiek wykonuje pewne czynności i pokonuje przeszkody, które są nieodłączną częścią realizowanych zadań. Towarzyszy temu napięcie emocjonalne o różnej sile. Joanna Danilewska podaje przykład dziecka mającego problem z funkcjonowaniem w danej grupie i wypełnianiem określonych ról społecznych. Według niej:

[...] jeżeli dziecko nie potrafi ich pokonać, jeśli nie umie zachować się zgodnie z oczekiwaniami grupy, [...] ze strony grupy spotyka je kara. Na skutek takich doświadczeń i negatywnych doznań emocjonalnych towarzyszących niepowodzeniu w pokonywaniu trudności związanych z pełnieniem roli społecznej chwiejność procesów psychicznych dziecka zostaje zakłócona (Danilewska 2002:15-16).

Pojawia się frustracja i ogólne niezadowolenie. Negatywne nastawienie kierowane jest wówczas ku określonej osobie, sytuacji albo, co jest bardzo trudne, przenoszone na twórcze działanie. Tłumione emocje mogą prowadzić do planowanej zemsty lub trwałego złego nastawienia do otoczenia. Akty otwartej agresji szybciej i skuteczniej niż akty agresji ukrytej zmniejszają napięcie. Radzenie sobie z własnymi emocjami jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Życie w ciągłym stresie może doprowadzić do stanu wyczerpania organizmu pod względem psychicznym i somatycznym.

Joanna Danilewska, powołując się na pracę Daniela H. Funkensteina, wyróżnia dwie fazy reakcji na stres: fazę alarmową i okres opanowywania stresu. W pierwszej z nich może pojawić się gniew, lęk lub brak emocji. Likwidowanie takiego stanu wymaga często dużej wiedzy, pełnej świadomości powstałej sytuacji oraz wskazówek i pomocy osób kompetentnych.

Znajomość zachowań o takim podłożu może ułatwić analizę danego problemu i ustalić sposób radzenia sobie z przeciwnościami. Rolą pedagoga i psychologa jest ukierunkowanie młodego człowieka na prawidłowe rozpoznawanie trudnych sytuacji i swoich możliwości psychicznych oraz korzystnego sposobu rozładowywania nagromadzonych emocji. Należy przy tym pamiętać, że motorem naszych działań jest nadzieja na osiągnięcie określonego celu. Agresja nie pojawi się, jeśli tę nadzieję komuś odbierzemy lub jeśli się ona spełni.

Agresja często traktowana jest też jako nabyty popęd. Może być silnie wyuczoną reakcją na gniew albo odpowiedzią na konfliktowe oczekiwania. Tego typu zachowań człowiek uczy się od najmłodszych lat.

Dziecko zwraca uwagę bliskich na swoje potrzeby i pragnienia poprzez krzyk, głośny płacz, tupanie nogami, kopanie przedmiotów, szarpanie innych itp. Wyraźnie zostaje wzmocnione zainteresowanie ze strony otoczenia. Wraz z upływem lat młody człowiek zmienia rodzaje swoich agresywnych zachowań. Wprowadza metodę szantażu, kłótnie, wulgarne traktowanie innych, demonstracyjne okazywanie braku szacunku itp. Kierują nim jednak podobne pobudki. W przypadku konfliktowych oczekiwań może nastąpić powstawanie nowych popędów. Źródłem takiej sytuacji będzie oczekiwanie nagrody lub kary za określone zachowanie. Analizowanie pod tym kątem postępowania dzieci oraz dorosłych jest szczególnie ważne w procesie wychowawczym. Nieprzemysłane decyzje lub reakcje opiekunów mogą prowadzić do tworzenia nowych popędów, które przyczyniają się bezpośrednio do zachowań agresywnych.

Agresja może występować jako nawyk czyli: „zachowanie dobrze utrwalone, do tego stopnia, że jest już zautomatyzowane i realizowane bez pełnej kontroli świadomości” (Danilewska2002:21).

Nawyk atakowania czy wyrządzania komuś krzywdy staje się agresją. To podłoże zachowań agresywnych jest szczególnie ważne dla rodziców, wychowawców czy opiekunów dzieci. Odpowiednie ich reakcje mogą zapobiec w późniejszych latach osłabieniu siły agresji wychowanka. Jeżeli wymuszające zachowanie dzieci nie przynosi spodziewanego zysku, to z czasem jego moc staje się mniejsza.

Jeżeli dziecko uzyskuje nagrodę za swoje agresywne działanie, czyli osiąga zamierzony efekt, to mówimy o bezpośrednim wzmocnieniu i utrwaleniu tego typu postępowania. Młody człowiek jest tu uczniem. Jeżeli jest tylko obserwatorem innych, którzy zachowują się agresywnie, to mamy do czynienia z pośrednim wzmacnianiem takich zachowań.

W zależności od intensywności oddziaływań na „uczni” nawyk zachowań agresywnych może być bardziej lub mniej utrwalony. Można ten niekorzystny proces próbować odwrócić. Jest to zadanie trudne, wymagające konsekwencji i mądrości w postępowaniu. Cierpliwie uczymy spokojnego rozwiązywania problemów i dochodzenia do zamierzonego celu.

W pierwszych latach życia główną rolę w kształtowaniu zachowań agresywnych lub prospołecznych odgrywają rodzice i rodzeństwo. W dużej mierze odbywa się to przez naśladowanie. Zły przykład rodziców działa na dziecko bardzo silnie ze względu na więź emocjonalną z nimi. Trzeba pamiętać, że dziecko jest doskonałym obserwatorem i z łatwością naśladuje dorosłych. Dotyczy to nie tylko stosowania przemocy wobec dzieci, ale i stosunków między rodzicami. Z czasem autorytetem i wzorem złych zachowań międzyludzkich dla młodego człowieka staje się grupa rówieśnicza. Pokazywanie przemocy w telewizji również daje młodzieży pewien model postępowania i stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla uzewnętrznienia agresji, która drzemie w każdym z nas.

Dla kształtowania się pozytywnych i negatywnych zachowań niezwykle ważne są normy i standardy etyczne funkcjonujące w rodzinie i społeczeństwie. One korygują część postaw agresywnych, oczywiście w zależności od ich podłoża, nasilenia i środowiska występowania.

Rodzaje agresji

Agresja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Zdarza się, że jest ona usprawiedliwiana przesłankami humanistycznymi i stosowana w imię wyższych celów. Wywołuje to pewne przyzwolenie danego środowiska czy społeczności na jej istnienie i przenikanie do codziennego życia. Obserwując zachowania ludzi lub śledząc serwisy informacyjne możemy stwierdzić, że agresja stanowi coraz częściej mechanizm regulacji stosunków międzyludzkich.

Jest to o tyle niepokojące, że zachowania agresywne stają się metodą rozwiązywania konfliktów, załatwiania trudnych spraw, zapewniania sobie dominacji i osiągnięcia celu. Od najmłodszych lat człowiek wykazuje wyjątkową podatność na naukę takiego sposobu postępowania. Ludzie nie różnią się więc tym, czy są agresywni, czy nie, ale tym w jaki sposób są agresywni i jak silną mają skłonność do okazywania takich zachowań.

Danilewska przytacza ogólnie przyjętą teorię dotyczącą pojęcia agresji. Według wspomnianej autorki:

[...] większość psychologów przez agresję rozumie każde zamierzone działanie – w formie otwartej czy symbolicznej – mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu fizycznego lub cierpienia moralnego. Agresja interpersonalna jest zatem aktem odnoszącym się do zachowań międzyludzkich intencjonalnie organizowanym w celu wyrządzenia szkody jednostce lub grupie społecznej, jest umyślnym działaniem na szkodę jednostki, którego nie da się społecznie usprawiedliwić. Agresja interpersonalna prowadzi do skrzywdzenia

tych osób, na które jest ukierunkowana. W osądzie społecznym bierze się pod uwagę zarówno motywę jednostki, jak i okoliczności i warunki, w których takie zachowanie występuje (Danilewska 2002: 8).

W zależności od analizowanego problemu, wieku badanej grupy czy też środowiska jej funkcjonowania zwraca się uwagę na różne rodzaje agresji. Iwona Korcz w artykule pod tytułem *Agresja-wyzwaniem cywilizacyjnym* wyróżnia trzy główne jej typy:

- bezpośrednią, charakteryzującą się atakami wrogości wobec innych ludzi, samego siebie, przyrody i przedmiotów;
- przemieszczoną, polegającą na manifestowaniu swojego wyraźnego niezadowolonia z zaistniałej sytuacji;
- introwertyczną, traktowaną jako przejaw izolowania się od otoczenia (Korcz 2007: 245).

Agresja bezpośrednia występuje wtedy, gdy na drodze do celu pojawia się przeszkoda, której pokonanie jest możliwe oraz realne i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego efektu. Może ona mieć charakter instrumentalny, czyli umożliwiający w sposób zimny i wyrachowany realizację planów i zamierzeń. Przybiera przy tym formę działania fizycznego, werbalnego lub ekspresyjnego.

W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej sposoby tego rodzaju agresywnych zachowań bywają bardzo różnorodne. Agresja fizyczna obejmuje: bicie, kopanie, popychanie, szarpanie, plucie, wymuszanie pieniędzy lub wartościowych przedmiotów, zamykanie w pomieszczeniach, niszczenie i chowanie własności innych, różne prace zleczone np. noszenie teczek, oddawanie drugiego śniadania itp. Agresję słowną uczniowie okazują przez: przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, plotkowanie, obgadywanie, namawianie się, manipulowanie związkami przyjaźni, grożenie, szantażowanie.

Zachowania agresywne uczniów mogą też mieć charakter ekspresyjny, bez użycia słów i kontaktu fizycznego. Są to wtedy: wrogie gesty, miny, ośmieszające naśladowanie, izolowanie, demonstracyjne lekceważenie, wpływanie na sympatię i przyjaźń innych.

Należy przy tym pamiętać, że każda z tych form może być stosowana indywidualnie lub grupowo zarówno pod kątem ofiary, jak i agresora. Nieraz przybiera postać otwartą i bezpośrednią charakteryzującą się działaniem „twarzą w twarz”, a niekiedy działanie agresywne jest pośrednie, unikające wyraźniej konfrontacji między stronami sporu.

Często agresja bezpośrednia ma podłoże afektywne. Wywoływana jest wtedy przez pobudkę wewnętrzną, niezwiązaną z określonymi korzyściami

czy osiągnięciami celu i okazywana nagle, spontanicznie. Występuje w różnych środowiskach i sytuacjach o wiele częściej niż przemieszczona i introwertyczna.

Nawiązując do artykułu wspomnianej Korcz, można stwierdzić, że zjawisko przemieszczenia agresji pojawia się wtedy, gdy na drodze do upragnionego celu spotykamy przeszkodę trudną do pokonania, albo gdy spodziewamy się nieprzyjemnych konsekwencji za samą próbę jej zaatakowania. Zdarza się też, że do końca nie jesteśmy w stanie rozpoznać i rozpracować przeciwności utrudniających nasze postępowanie. Działania agresywne kierujemy wówczas przeciwko innym osobom, rzeczom lub przeciwko sobie. Często jest to zachowanie chaotyczne, bardziej nastawione na rozładowanie negatywnych emocji niż na osiągnięcie określonego celu. W przypadku agresji introwertycznej osoba niezadowolona i rozgoryczona całą swoją złość i nagromadzone napięcie wyładowuje na sobie. Prowadzi to do autoagresji, która może skutkować autodestrukcją (Korcz 2007: 245).

Każdemu zachowaniu agresywnemu towarzyszą negatywne emocje okazywane przez złość, gniew, niezadowolenie, wzburzenie, bunt, złośliwość, wrogość, niechęć. Jeżeli skierowane są na inną osobę, to zawsze trzeba się liczyć z odwetem czyli agresją obronną.

Należy przy tym pamiętać, że agresja jawna i czynna jest mniej niebezpieczna od ukrytej i biernej. Ta druga może stanowić bowiem rodzaj prowokacji, niejasnych skojarzeń, nadinterpretacji zachowań.

Uwarunkowania środowiskowe agresji

Analizując problem agresji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, należy wziąć pod uwagę również środowisko jej występowania. Najważniejszy wpływ na młodego człowieka mają: dom, szkoła, grupa rówieśnicza, media, aktualne otoczenie. Wzajemne ich współdziałanie i uzupełnianie się w procesie wychowawczym może ukierunkować młodego człowieka na radzenie sobie z negatywnymi emocjami, unikanie zachowań agresywnych i rozważne rozwiązywanie problemów.

Dominującą rolę w tej kwestii pełni jednak rodzina. Świadoma praca wychowawcza rodziców oraz ich niezamierzone oddziaływania wpływają korzystnie lub nie na rozwój dziecka. Ważne, aby w tym procesie nie pojawiły się błędy wychowawcze, których skutki są często nieodwracalne.

Antonia Gurycka uważa, że:

[...] błąd wychowawczy to takie zachowanie wychowawcy, które stanowi realną przyczynę (lub ryzyko) powstawania szkodliwych dla rozwoju wychowanka skutków [...] wszędzie tam, gdzie obserwujemy zaburzenia interakcji między

wychowawcą a wychowankiem, a szczególnie jej zerwanie, możemy z ogromnym prawdopodobieństwem mówić o błędzie wychowawczym (Gurycka 1990: 24).

W niektórych przypadkach ich konsekwencją są właśnie zachowania agresywne.

Błąd hamowania aktywności dziecka powoduje w nim strach, respekt przed rodzicami i obniżenie samooceny. Może to prowadzić do nadpobudliwości i nieumiejętności opanowania reakcji. Dziecko zaczyna się buntować i łamać reguły, czego przejawem jest agresja.

Błąd agresji natomiast z jednej strony rodzi u dziecka lęk i uczucie zagrożenia, a z drugiej prowokuje powielanie takich zachowań. Znane jest przecież określenie, że „wirus agresji” przenosi się z pokolenia na pokolenie.

Zdarza się też, że: „rodzice w „dobrej wierze” lub nieświadomie uczą dzieci, że agresja jest sposobem osiągnięcia celu, rozwiązywania problemów lub wyrażania negatywnych uczuć” (Pufał-Struzik 2007: 38-39).

Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z tego, że stosowanie wobec dzieci twardych reguł i dużych wymagań może doprowadzić do pełnego posłuszeństwa o podłożu strachu albo buntu, co ma często miejsce w okresie dojrzewania.

Niebezpiecznym zjawiskiem jest też nadopiekuńczość, która prowadzi do odsunięcia dziecka od prawdziwych problemów codziennego życia. Młody człowiek staje się bezbronny, niepewny i mało odporny na stres. Konsekwencją może być jego zagubienie lub wręcz wycofanie się z życia albo reagowanie agresją na każdy problem, który go przerasta.

E. Mark Cummings i C. Zahn-Walzer zwracają uwagę, że już dwuletnie dzieci wykazują zachowania agresywne. Wyrządzają one niewiele krzywd, ale źle wróżą na przyszłość. M. Gruszkowska natomiast wskazuje, że postawy wychowawcze ojców mają bardzo duże znaczenie w procesie kształtowania zachowań agresywnych. Ich wysokie wymagania sprzyjają powstawaniu podejrzliwości, ujawnianiu urazy i negatywizmu.

Według Jolanty Marii Wolińskiej wrogie postawy wychowawcze ojców wobec córek, wpajające niepokój i kontrolę stymulują ich agresywność. Jest ona wzmacniana przez brak konsekwencji w wychowaniu. Podobny efekt daje dystans uczuciowy matek i ich niekonsekwentnie dyscyplinujące wymagania. W przypadku chłopców często aprobowana przez ojców jest agresja jako forma radzenia sobie z trudnościami i wskazująca na odwagę. Jeżeli jednak matka wyraźnie kładzie nacisk na odpowiedzialność i rzetelność, to syn czuje się winny za swoje agresywne zachowanie. Synowie rodziców, którzy wykazują małą zgodność w wymaganiach wychowawczych, nie mają takiego poczucia winy (Pufał-Struzik 2007:16-18).

Wychowanie dziecka jest procesem bardzo złożonym, trudnym oraz wymagającym dużo miłości, cierpliwości i mądrości życiowej. Poza tym

niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Działania z założenia korzystne dla dziecka mogą obrócić się przeciwko niemu. Dlatego rodzic powinien myśleć perspektywicznie i starać się przewidzieć, wszystkie możliwe, konsekwencje swoich decyzji.

Zjawisko agresji występuje również w szkole. Dotyka coraz niższych poziomów nauczania. Skrócenie nauki w szkole podstawowej do sześciu lat nie uchroniło młodszych uczniów przed tym problemem. Zachowania agresywne pojawiają się na każdym etapie kształcenia. Od pedagogów, wychowawców i samych uczniów zależy jednak stopień ich nasilenia.

Uczniowie wymagają dobrej opieki i rozważnego kierowania, aby nie dochodziło do przemocy indywidualnej lub grupowej. Brak reakcji jest formą przyzwolenia na złe traktowanie innych. Agresja staje się normą funkcjonowania w zespole klasowym lub szkolnym. Pozwala: zaistnieć w grupie, szybko rozwiązać problem, zwiększyć swoje poczucie wartości i odwrócić uwagę od niepowodzeń szkolnych. Grono zwolenników stosowania przemocy fizycznej czy prześladowań natury psychicznej szybko się rozszerza, dlatego interwencja nauczycieli powinna być natychmiastowa. Trzeba chronić słabszych i zagubionych, będących często ofiarami przemocy oraz tych, którzy za cenę agresywnego traktowania innych zyskują akceptację szkolnych „przywódców”. Można powtórzyć za Joanną Danilewską, że:

Przeciwdziałanie agresji uczniowskiej jest rzeczywiście bardzo trudne i niestety nie zawsze kończy się sukcesem. Efekty pracy nauczycielskiej bywają nieraz odległe w czasie lub zachodzą w psychice dzieci i pozostają niezauważone. Najważniejsze jest, by nigdy nie rezygnować z podejmowania wysiłków. Poczucie bezradności paraliżuje działania – nie wolno się mu poddawać, nawet jeśli nie zawsze i nie wszystko udaje się nam osiągnąć (Danilewska 2002: 54).

W okresie dojrzewania, obok znaczących oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i szkoły, nasila się rola grupy rówieśniczej. Jednym z elementów socjalizacji młodego pokolenia jest przystosowywanie go do życia wśród rówieśników, pełnienia określonych funkcji i utrzymywania różnego rodzaju kontaktów. Niedobrze się dzieje, jeżeli działalność grupy ma negatywny charakter i opiera się na agresywnym rozwiązywaniu problemów. Pojawia się wtedy naśladowanie osób znaczących i podziwianych w grupie, które są silne i agresywne. Znacznemu osłabieniu ulega samokontrola pod wpływem presji grupy i zachowania agresywne nawet kilku jej członków, łatwo rozprzestrzeniają się na cały zespół. „Poza tym działanie w grupie zmniejsza odpowiedzialność i poczucie winy, a zwiększa pewność siebie. Dziecko staje się sprawcą przemocy albo jej, biernym i nieczułym na ludzką krzywdę, obserwatorem” (Pufał-Struzik 2007: 71).

Młodzi ludzie, którzy bez reszty ulegają wpływowi grupy rówieśniczej, zazwyczaj nie znajdują zrozumienia, ciepła w rodzinnym domu i szukają akceptacji oraz oparcia za wszelką cenę. Rodzice powinni mieć świadomość, że ich rola jest ogromna i ciągle ważna. Oni powinni być przewodnikami, autorytetami, przyjaciółmi, ale też ciągle czuwającymi sędziami, którzy trafnie oceniają zachowanie swoich dzieci, nagradzają lub korygują błędy.

Analizując uwarunkowania środowiskowe powstawania zjawiska agresji wśród dzieci i młodzieży, nie sposób zapomnieć o ciągłym oddziaływaniu na nich środków masowego przekazu. W dużym stopniu epatują one przemocą. Pojawia się ona w reklamach, filmach, programach informacyjnych, grach komputerowych, prasie, internecie itp. Dziecko rozwija się, przyzwyczajając się do zjawiska przemocy, które traktuje jako normalny element współczesnego życia oraz skuteczny środek do osiągnięcia celu. Cierpienie i ból powszednieją. Kilka istnień w grach komputerowych sugeruje, że życie i zdrowie ludzkie to rzecz nabyta. Podejście emocjonalne do zjawiska agresji i jej skutków jest odrealnione (Pufał-Struzik 2007: 71).

Z agresją młody człowiek spotyka się też w życiu codziennym. Widać ją na ulicy, na koncertach zespołów młodzieżowych, na stadionach sportowych, w pociągach, tramwajach, itp. Obecnie przerażają zachowania agresywne o poważnych skutkach, a pozostałe powoli powszednieją i wiele osób przechodzi obok nich obojętnie. Dzieci wzrastające w takich warunkach będą powielać zachowania przepojone agresją, jeżeli nie zetkną się z odpowiednimi oddziaływaniami wychowawczymi ze strony opiekunów i nauczycieli, które wyraźnie wskażą co jest dobre, a co złe.

Rozwój człowieka jest procesem długotrwałym i złożonym. Na każdym etapie kształtuje się on pod względem fizycznym, psychicznym i umysłowym, a także formuje się jego charakter, osobowość, temperament oraz znajduje sobie swoje miejsce w życiu.

Najczęściej stosowana periodyzacja rozwoju według Barbary Harwas-Napierały uwzględnia:

- okres prenatalny – od poczęcia do narodzin,
- okres wczesnego dzieciństwa – od narodzin do 3 roku życia,
- okres średniego dzieciństwa – wiek przedszkolny od 4 do 6 roku życia,
- okres późnego dzieciństwa – wiek szkolny od 7 do 10-12 roku życia,
- okres adolescencji :
 - podokres wczesnej adolescencji – wiek dorastania od 10-12 do 15 roku życia,
 - podokres późnej adolescencji – wiek młodzieńczy od 16 do 20-23 roku życia,
- okres dorosłości – powyżej 20-23 roku życia” (Harwas-Napierała & Trem-pata 2006:15).

Każdy z tych etapów jest ważny i bezpośrednio lub pośrednio wpływa na następne. W okresie prenatalnym powstają prawie wszystkie wady wrodzone, a niekorzystne czynniki, takie jak: stres lub choroba matki, niewłaściwa dieta, duży wysiłek fizyczny, nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, skażenie środowiska, promieniowanie, wpływają negatywnie na późniejszy rozwój dziecka. Ten czas daje rodzicom szansę na stworzenie pierwszych więzi uczuciowych z potomkiem.

Okres wczesnego dzieciństwa przynosi intensywny rozwój somatyczny i możliwość poznawania otoczenia. Pojawiają się stany zadowolenia i niezadowolenia, różnicowanie uczuć, buduje się poczucie bezpieczeństwa, kształtuje się temperament i stanowisko odrębności czyli własne „ja”. Dziecko okazuje swoje emocje, rozpoznaje je u innych, może o nich mówić. Reakcje o podłożu uczuciowym są silne, gwałtowne i zmienne.

Średnie dzieciństwo daje dalsze zmiany w sferze anatomiczno-fizjologicznej i psychicznej. Wydłuża się sylwetka, poprawia sprawność ruchowa, wzrasta wrażliwość słuchowa i wzrokowa, poprawia się refleks, koncentracja uwagi oraz orientacja, znacznie wzbogaca się słownik

i możliwości pamięci, wykonywane są coraz bardziej złożone operacje myślowe. Dziecko analizuje wypowiedzi partnera, uwzględnia inny punkt widzenia, rozumie emocje własne i innych, panuje nad okazywaniem uczuć, potrafi rozpoznać przyczynę gniewu czy zadowolenia.

W wieku przedszkolnym rozwija się samokontrola czyli postępowanie zgodne z oczekiwaniami autorytetów. Pojawia się zdolność do powstrzymania się od natychmiastowego działania, ujawniania emocji, szybkiego wyprowadzania wniosków oraz dokonywania wyborów bez rozważania.

Taka znajomość predyspozycji dziecka daje możliwość dorosłym w ukierunkowywaniu go na różne sposoby okazywania lub opanowywania emocji, które wcześniej powinny być dobrze rozpoznane.

Na tym etapie rozwoju dzieci wykazują już zachowania agresywne. Jest to agresja instrumentalna występująca w dążeniu do osiągnięcia upragnionej rzeczy bądź miejsca, która ustępuje z wiekiem. Natomiast agresja wroga, „zorientowana na osobę”, służąca do sprawienia komuś bólu nasila się z czasem. Dzieci obu płci wykazują podobne zachowania, chociaż chłopcy są bardziej agresywni niż dziewczynki. Tłumaczy się to większą sprawnością fizyczną lub stereotypem płci wzmacnianym przez odmienne zachowania rodziców.

Późne dzieciństwo to czas dużych zmian w życiu dziecka, które wchodzi w świat szkolnych zadań i obowiązków przy systematycznym wzroście i stabilnym rozwoju organizmu. Musi ono sprostać dość dużym wymaganiom stawianym przez nauczycieli, rodziców i grupy rówieśnicze. Nabywa przy tym nowe umiejętności: czytania i pisanie. Poprawia się jego zdolność

logicznego myślenia, wyciągania wniosków, wywiązywania się z powierzonych zadań i dostosowywania się do wymagań rówieśników. Bardzo wysoki poziom osiąga z czasem jego samodzielność i niezależność. W tym wieku dziecko w pełni rozumie swoje emocje i ma możliwość zapanowania nad nimi. Stara się przy tym spełniać wymagania rodziców i nauczycieli dotyczących obowiązujących norm zachowania.

Agresja w początkowym okresie szkolnym staje się już bardziej różnorodna. U chłopców dominują bójki, zaczepki fizyczne i słowne stosowane najczęściej wobec kolegów. Dziewczeta preferują natomiast różne formy agresji o charakterze psychicznym skierowane do swoich koleżanek. Jest to izolacja, ośmieszanie, obrażanie gestem i słowem. Zachowania chłopców i dziewcząt uwzględniają też silną przynależność do własnej płci.

Okres adolescencji jest czasem intensywnych przemian, którym podlegają procesy biologiczne, psychologiczne i społeczne. W tym okresie poprawia się zdolność koncentracji, logicznego myślenia, uwagi i zapamiętywania oraz wyobraźni. Jest to też czas społecznego dojrzewania czyli wchodzenia w społeczne role dorosłych oraz kształtowanie własnego życia w oparciu o doświadczenie.

Zmiany fizjologiczne rozpoczynają się od tzw. skoku pokwitaniowego, który u chłopców występuje najczęściej między dwunastym a piętnastym rokiem życia i powoduje znaczny wzrost wysokości i wagi ciała. U dziewcząt stan ten ma miejsce w dwunastym-trzynastym roku życia i przebiega mniej gwałtownie. Skokowi pokwitaniowemu towarzyszą zmiany w budowie i funkcjonowaniu całego organizmu, łącznie z osiągnięciem dojrzałości płciowej. Ogromną rolę pełni tu układ nerwowy w połączeniu z gruczołami endokrynnymi wydzielającymi hormony odpowiedzialne za przemiany w wyglądzie.

Z obrazem własnego ciała związane są emocje i często pojawia się dezaprobaty tych zmian. U dziewcząt poczucie własnej wartości jest związane z własną atrakcyjnością i relacjami interpersonalnymi. U chłopców większe znaczenie mają osiągnięcia i sprawność fizyczna.

Konsekwencje emocjonalne, społeczne pojawiają się też w związku z wczesnym lub opóźnionym dojrzewaniem. Są one bardziej widoczne u chłopców. Wcześnie dojrzewający chłopcy są bardziej pewni siebie, swobodni i aktywni. Spotykają się przy tym z większymi oczekiwaniami ze strony dorosłych. Wyraźnie negatywny oddźwięk ma dla chłopców późne dojrzewanie. Czują się gorsi i osamotnieni. Mogą sobie to rekompensować przez osiąganie sukcesów w wybranej dziedzinie lub zwiększoną agresywność.

Okres dojrzewania uwzględnia również pobudliwość emocjonalna oraz ambiwalencję uczuć.

Zapanowanie nad swoimi emocjami, często bardzo silnymi, jest o wiele trudniejsze dla chłopców niż dziewcząt, które swoją dojrzałość osiągają wcześniej.

W okresie adolescencji wzrasta pobudliwość emocjonalna. Podłoża są różne, ale zawsze efektem będzie stłumienie emocji, co przekłada się na agresję i zachowania, które ją predysponują. Agresja w tym czasie przybiera już wszelkie możliwe formy.

Stabilizowanie się uczuć i samokontrola nad nimi przypada na drugą fazę adolescencji, czyli wiek młodzieńczy. Utrwalają się też postawy życiowe takie jak niezależność i rozbudowują związki interpersonalne. Organizm natomiast osiąga pełną dojrzałość. Następuje wkraczanie młodego człowieka w dorosłość.

Można powtórzyć za Ireną Pufał-Struzik, że:

Znajomość zmian zachodzących w życiu dziecka zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej daje możliwość, przede wszystkim rodzicom, czuwania nad jego rozwojem, wspomagania i kierowania nim. W literaturze psychologicznej dawno uzasadniono empirycznie, jak liczne są związki między stylami wychowania rodziców a ujawnianiem się agresywnego zachowania u dzieci (Pufał-Struzik 2007: 15).

Należy pamiętać aby obok problemu agresji nie przechodzić obojętnie na żadnym etapie życia dziecka.

Zapobieganie zachowaniom agresywnym

Szybkie i wnikliwe rozpoznanie skłonności agresywnych dziecka daje możliwość udzielenia skutecznej pomocy. W zależności od rangi problemu podejmowane są działania natury terapeutycznej lub profilaktycznej. W każdym przypadku bardzo ważną rolę pełni poszerzenie i wzmocnienie współpracy między szkołą i domem w celu podjęcia wspólnych czynności wzajemnie się uzupełniających, które wyraźnie zmierzają do poprawy zachowania danego ucznia.

Obecnie, podstawową instytucją oświatowo-wychowawczą w systemie edukacji jest szkoła. Według Władysława Okonia zajmuje się ona: „kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i programów” (Okoń 2001: 383).

Sfera wychowawcza, niezwykle istotna dla rozwoju i kształtowania młodego człowieka, jest często zaniedbywana przy przeładowanych programach szkolnych, realizacji przede wszystkim obowiązującej podstawy

programowej czy też nastawienie szkoły na osiągnięcie wysokiego wyniku w różnego rodzaju rankingach.

Nauczyciele powinni być wyposażeni w wiedzę pedagogiczną. Obecnie na niektórych kierunkach pedagogicznych zaczyna się przywiązywać coraz większe znaczenie do rozwijania u studentów takich umiejętności psychopedagogicznych jak umiejętność akceptacji, empatii, samooceny i samokontroli, nawiązywania z dzieckiem kontaktu emocjonalnego ; zapoznaje się ich także z dynamiką grupową klasy i praktycznym wykorzystaniem jej w procesie wychowania i nauczania (Janowska 2003).

Nastawienie na rozwój emocjonalny i wychowanie ucznia występuje w wielu koncepcjach pedagogicznych, na przykład Janusza Korczaka, Marii Montessori, Aleksandra Kamińskiego, Celestyna Freineta, Alexandra Sutherlanda Neilla, ks. Jana Bosko lub Wasilija A. Sucholińskiego. Warto czerpać z ich założeń psychologiczno-pedagogicznych, które traktują dziecko podmiotowo. W przypadku trudności wychowawczych wśród uczniów, w tym pojawieniu się zachowań agresywnych, trzeba nasilić oddziaływania ze strony szkoły.

Do najważniejszych przedsięwzięć szkolnych można w tej kwestii zaliczyć:

- dokonanie przez wychowawcę lub pedagoga dokładnej analizy regulaminów szkolnych oraz klasowych;
- wyjaśnienie danego przypadku zachowań nieprawidłowych z zastosowaniem odpowiednich sankcji;
- prowadzenie godzin wychowawczych z jednej strony analizujących problem agresji, z drugiej wskazujących agresorowi możliwości poprawy;
- prowadzenie tematycznych zajęć terapeutycznych przez psychologa;
- umożliwienie agresorom i ich ofiarom skorzystania z fachowej pomocy psychoterapeuty;
- wspólne zajęcia wzmacniające pozytywne więzi między uczniami;
- skierowanie ucznia na dodatkowe ciekawe zajęcia pozalekcyjne lub włączenie go do grup rozwijających swoją sprawność fizyczną;
- wzmożona opieka nauczycieli nad uczniami podczas zajęć dodatkowych, których forma zezwala na swobodę;
- prowadzenie poważnych rozmów z uczniami agresywnymi, ofiarami przemocy oraz ich rodzicami (analiza i próba rozwiązania problemu);
- wykorzystanie pomysłowości nauczyciela w pomaganiu ofiarom oraz ich prześladowcom;
- zmiana klasy lub szkoły w uzasadnionych przypadkach.

Dominującym naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina, obok środowiska lokalnego i grupy rówieśniczej. Według Franciszka Adamskiego (1984), do najważniejszych funkcji rodziny jako grupy społecznej należą: biologiczna, opiekuńcza, gospodarcza, wychowawcza, socjalizacyjna, stratyfikacyjna.

Według Mieczysława Łobockiego (2005) prawidłowe spełnianie funkcji wychowawczej polega w szczególności na: zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych takich jak poczucie bezpieczeństwa, miłości, afiliacji, uznania; dostarczaniu pożądaných społecznie wzorów zachowań; przekazywaniu, przyswajaniu wartości, norm i zasad współżycia oraz współpracy preferowanych w społeczeństwie, w którym żyją; umożliwieniu dzieciom aktywnego udziału w obowiązkach domowych i życiu rodzinnym; rozwijaniu kontaktów międzyludzkich.

Bardzo ważny jest styl wychowania zwany często stylem kierowania wychowawczego. Najbardziej korzystny dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka jest styl demokratyczny. Dzięki niemu, stosunkowo wcześnie może kształtować się u dziecka zdolność do samokontroli i dyscyplina oparta na zinterioryzowanych normach i zasadach moralnych.

Inne style wychowania: liberalny, autokratyczny, niekonsekwentny lub okazjonalny wprowadzają więcej szkody niż pożytku w kształtowaniu młodego człowieka. W rodzinie niezwykle ważna jest miłość macierzyńska i ojcowska oraz odpowiednie wzorce zachowań. Wadliwe podstawy rodzicielskie prowadzą do powstawania ujemnych przeżyć i doświadczeń w życiu dziecka i mogą prowadzić do niepokojących zachowań. Przykładem są zachowania agresywne. Jeżeli rodzicom zależy na pomocy dziecku, to powinni sami lub pod kierunkiem specjalisty, psychologa lub pedagoga, odpowiednio dokonać oceny sytuacji rodzinnej i ukierunkować działania pomocowe.

W przypadku domu rodzinnego oddziaływania terapeutyczne są bardziej dogłębne i wyraźnie skierowane do danego młodego człowieka. Należy tu uwzględnić:

- ocenę rzeczywistej skali problemu i dobranie metod działania całej rodziny w celu uzdrowienia sytuacji;
- prowadzenie poważnych rozmów z dzieckiem w celu ustalenia podłoża trudności oraz przeanalizowanie sposobu reakcji dziecka;
- zaznaczanie wyraźnych granic wobec zachowań agresywnych dziecka, stawianie odpowiednich konsekwencji bez stosowania przemocy;
- otoczenie dziecka opieką i wsparciem, unikanie odrzucenia;
- zorganizowanie dziecku dodatkowych zajęć uwzględniających jego zainteresowania lub wprowadzenie ciekawych form spędzania czasu wolnego;
- dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny pod kątem prawidłowego radzenia sobie z rozładowaniem emocji, szczególnie negatywnych;
- zwrócenie się o pomoc do specjalisty: psychoterapeuty lub psychiatry, gdy samodzielne rozwiązanie problemu jest za trudne dla rodziców i wyraźnie ma podłoże natury psychologicznej albo medycznej.

W przypadku rodzin dysfunkcyjnych, w których występują: przemoc, alkoholizm, awantury czy wykorzystywanie o różnym podłożu potrzebna jest

wzmoczona kontrola i pomoc ze strony kuratora rodzinnego i policji. Niezwykle ważna jest współpraca rodziców ze szkołą i skorelowanie działań, które są nakierowane na pomoc dziecku w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami i zachowaniem agresywnym. Obecnie ze względu na szerzący się problem zachowań agresywnych wśród młodzieży obok działań typu terapeutycznego, coraz częściej stosuje się profilaktykę.

W szkole istotną rolę pełni systematyczne monitorowanie danego zjawiska przez przeprowadzanie ankiet czy obserwacji. Poza tym wskazane jest:

- prowadzenie programów profilaktycznych przeciw przemocy (tematyczne godziny wychowawcze, zajęcia terapeutyczne z pedagogiem lub psychologiem, zorganizowanie szkolnego dnia przeciw agresji – informacja + porada);
- rozbudowanie oferty zajęć pozalekcyjnych;
- uruchomienie telefonu zaufania;
- zacieśnienie współpracy szkoły z domem rodzinnym;
- integrowanie zespołów klasowych i wpajanie im pozytywnych zasad współdziałania;
- ustalenie regulaminów szkolnych oraz klasowych i ich przestrzeganie;
- reagowanie na każdy przejaw agresji, wzmoczona kontrola zachowań uczniów na przykład w czasie przerw;
- doskonalenie i samodoskonalenie nauczycieli w dziedzinie radzenia sobie z agresją uczniów; oraz pomocy uczniom w rozwiązywaniu konfliktów;
- uczenie rozwiązywania problemów bez przemocy i nagradzanie ich;
- unikanie przez nauczycieli zachowań agresywnych;
- stosowanie prawidłowej relacji nauczyciel-uczeń, nie reagujemy przemocą na przemoc.

Rodzice natomiast powinni stać się bardziej wyczuleni na przemoc i wszelkie jej przejawy od najmłodszych lat dziecka. Ważne jest:

- prowadzenie rozmów o przemocy, sposobach rozwiązywania konfliktów lub rozładowywania emocji;
- wspieranie dzieci i otaczanie ich opieką;
- unikanie w domach zachowań agresywnych;
- unikanie stosowania wobec dzieci kar cielesnych lub przemocy psychicznej;
- nagradzanie zachowań bez przemocy i mądrego rozwiązywania konfliktów;
- ochranianie dzieci przed agresją płynącą z środków masowego przekazu;
- stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań dzieci;
- w przypadku trudności wychowawczych zwrócić się o pomoc do specjalisty, na przykład psychologa, psychoterapeuty.

Profilaktyka ma szczególne znaczenie w rzeczywistości, w której zazwyczaj przyjętą taktyką rozwiązywania sytuacji konfliktowych jest agresja werbalna bądź fizyczna. Młody człowiek powinien być na to przygotowany To

rodzice i nauczyciele powinni go wyposażyć w zasady moralnego postępowania oraz mechanizmy obronne przed złem. Są to długie lata przemyślanej i konsekwentnej pracy wychowawczej.

Podsumowanie

Badanie i analizowanie zjawiska agresji jest bardzo ważne we współczesnym świecie, który zmienia się w zawrotnym tempie. Wskazane jest, aby nauczyciel, wychowawca czy rodzic nadążał za tymi przemianami i dostosowywał swoje oddziaływania wychowawcze do aktualnej sytuacji dziecka oraz pozytywnych i negatywnych wpływów otoczenia. Wprawdzie zachowania agresywne towarzyszyły ludzkości od wieków, ale obecnie ich zakres i nasilenie budzą powszechny niepokój. Coraz młodsze dzieci agresją reagują na problem, rozładowują swoje negatywne emocje czy też osiągają dominację wśród rówieśników. Wczesny okres dojrzewania jest szczególnie trudny wychowawczo i bogaty w takie sytuacje.

Rolą nauczyciela czy wychowawcy jest ukierunkowanie młodego człowieka, udzielenie mu wsparcia lub pomocy bezpośrednio lub pośrednio przez rodziców. Aby jego działanie było skuteczne, musi on być bardzo zaangażowany w dany problem i mieć dobry kontakt z uczniem. Przeprowadzanie częstych badań w tej kwestii i analizowanie jej pod różnymi kątami aktualizuje wiedzę pedagogiczną, jak również pozwala na odkrywanie uwarunkowań płynących z procesów intrapsychicznych młodego człowieka.

Źródła cytowań

- ADAMSKI, FRANCISZEK (1994), *Socjologia małżeństwa i rodziny*, Warszawa: PWN.
- ARONSON, ELLIOT (1978), *Człowiek – istota społeczna*, przekład Józef Radzicki, Warszawa: PWN.
- DANIELEWSKA, JOANNA (2002), *Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia*, Warszawa: WSiP.
- GROCHULSKA, JOANNA (1981), *Reedukacja dzieci agresywnych*, Warszawa: WSiP.
- GURYCKA, ANTONINA (1990), *Błąd w wychowaniu*, Warszawa: WSiP.
- HARWAS-NAPIERAŁA, BARBARA, JANUSZ TREMPATA (2006), *Psychologia rozwoju człowieka – charakterystyka okresów życia człowieka*, Warszawa: PWN
- JANOWSKA, JANINA (2003), *Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli*, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- KONOPNICKI, JAN (1979), *Problemy niedostosowania społecznego i formy działalności profilaktyczno-resocjalizującej*, Zielona Góra: Kuratorium Oświaty i Wychowania.
- KORCZ, IWONA (2007), 'Agresja-wyzwaniem-cywilizacyjnym', online: <http://docplayer.pl/3982013-Agresja-wyzwaniem-cywilizacyjnym.html>, [dostęp 20.01.2022].
- KOZŁOWSKA, ANNA (1996), *Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego*, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
- ŁOBOCKI, MIECZYŚLAW (2005), *Teoria wychowania w zarysie*, Kraków: Oficyna Wydawnicza – Impuls.
- OKOŃ, WŁADYSŁAW (2001), *Nowy słownik pedagogiczny*, Warszawa: PWN
- PRZETACZNIK-GIEROWSKA, MARIA (1994), *Psychologia wychowania*, Warszawa: PWN
- PUFAL-STRUZIK, IRENA (2007), *Agresja dzieci i młodzieży – uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne*, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
- TOMASZEWSKI, TADEUSZ (1977), *Psychologia*, Warszawa: PWN.
- URBAN, BRONISŁAW (2001), *Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.